

Formato informe final

Novena Convocatoria para desarrollar proyectos de innovación educativa 2024 y Documento en extenso para XV Jornada de Innovación Educativa 2024

I. DATOS GENERALES DEL TRABAJO/PROYECTO

- 1.1. **Nombre del trabajo/proyecto:** IA, trabajo colaborativo para aumentar la rapidez y resolución de problemas en AG-333 y AG-330
- 1.2. **Modalidad de participación:**
Individual: x Grupal:
- 1.3. **Nombre completo de la autora:** Samia Hilsaca Abudalle
- 1.4. **Centro Regional:** UNAH- El Paraíso
- 1.5. **Facultad, Escuela y Departamento académico:** Facultad de ingeniería, Departamento de ingeniería agroindustrial
- 1.6. **Asignatura (s), disciplina o área del conocimiento a la que está dirigido el trabajo/proyecto:** Formulación y Evaluación de Proyectos Agroindustriales AG-333 y Calidad Total AG-330
- 1.7. **Línea temática en el que se enmarca su trabajo/proyecto (principal estrategia pedagógica y/o tecnológica que utilizó):** Línea temática: inteligencia artificial generativa y gamificación como estrategias pedagógicas para optimizar la resolución de problemas, fortalecer el pensamiento crítico y mejorar la toma de decisiones en entornos colaborativos.
- 1.8. **Fecha de inicio de la implementación del trabajo/proyecto realizado:** 15 de marzo 2024
- 1.9. **Fecha de finalización del trabajo/proyecto realizado:** 30 noviembre 2024

II. DESARROLLO O DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO/PROYECTO

- 2.1. **Título del Proyecto:** IA, trabajo colaborativo para aumentar la rapidez y resolución de problemas en AG-333 y AG-330.
- 2.2. **Autora:** Samia Hilsaca Abudalle
- 2.1. **Resumen:** El objetivo del proyecto fue mejorar la rapidez con la que los estudiantes completan actividades, optimizar su toma de decisiones y fortalecer el pensamiento crítico, mediante la implementación de inteligencia artificial generativa, gamificación y trabajo colaborativo
La metodología incluyó una prueba diagnóstica para evaluar la rapidez, el pensamiento crítico y la resolución de problemas.
Se desarrolló material didáctico sobre inteligencia generativa, creatividad e inteligencia artificial, y se implementaron estrategias de enseñanza activa como la creación de prompts, lluvia de ideas en grupos y gamificación.

Se compararon los resultados antes y después de la implementación, fomentando la retroalimentación continua y evaluando la efectividad de las ideas generadas, Además, se incentivaron actividades adicionales para fomentar la creatividad.

Los resultados fueron significativos: los estudiantes redujeron el tiempo de entrega de una semana a menos de dos horas, y mejoraron en la toma de decisiones informadas y el pensamiento crítico.

Cuando cuentan con información veraz, los estudiantes son capaces de tomar decisiones más reflexionadas y justificadas.

2.2. **Palabras Clave:** #IA, #gamificacion, #innovacion, #aprendizaje, #chatgpt

2.3. **Introducción:** La asignatura de Formulación y Evaluación de Proyectos Agroindustriales AG-333 y la asignatura de Calidad Total AG-330, en la UNAH-EI Paraíso enfrenta un desafío clave: los estudiantes invierten demasiado tiempo en completar actividades, lo que afecta la calidad de sus respuestas. Además, tienen dificultades para analizar información y evaluar escenarios, limitando su capacidad para cumplir con los criterios solicitados.

Este problema, aumentado por las distracciones tecnológicas y las deficiencias educativas derivadas de la pandemia, ha impactado negativamente su concentración, creatividad y habilidades para resolver problemas de manera eficiente.

Para abordar esta necesidad, se implementó un proyecto que integró la inteligencia artificial generativa y la gamificación, apoyado por estrategias de aprendizaje colaborativo, desarrollado durante los I y II Periodos Académicos (PAC) de 2024, en la UNAH-EI Paraíso.

El objetivo fue optimizar el tiempo de respuesta de los estudiantes, fortalecer su pensamiento crítico y mejorar su capacidad para tomar decisiones informadas.

La metodología incluyó una prueba diagnóstica, la creación de material didáctico sobre IA y creatividad, y la implementación de estrategias activas como la creación de prompts y actividades gamificadas en grupo.

A lo largo del proyecto, se evaluaron continuamente los resultados mediante análisis comparativos antes y después de la intervención, lo que permitió mejorar las competencias clave de los estudiantes y prepararlos mejor para los desafíos del entorno académico y profesional digitalizado.

2.4. **Fundamentación teórica y metodología utilizada:** La metodología utilizada en el proyecto consistió en una serie de pasos clave: primero, se realizó una prueba diagnóstica para evaluar la rapidez, el pensamiento crítico y la resolución de problemas de los estudiantes; luego, se estudió material didáctico sobre inteligencia artificial generativa, creatividad y resolución de problemas; posteriormente, se implementaron estrategias de enseñanza activa que combinaban: IA generativa y gamificación en actividades colaborativas.

A lo largo del proyecto, se analizaron los resultados y se brindó retroalimentación continua a los estudiantes, para finalmente evaluar y analizar su progreso y desempeño.

La implementación se fundamenta en tres enfoques principales: la **inteligencia artificial generativa**, la **gamificación** y el **aprendizaje colaborativo**.

La **IA generativa**, que permite la creación de respuestas y contenido de manera autónoma, ofrece oportunidades para personalizar y dinamizar el aprendizaje (López-Herrera, 2020; Martínez-Abad & García-Morcillo, 2019).

En este proyecto, herramientas como ChatGPT y Microsoft Copilot se utilizaron para generar prompts, mejorando la rapidez y calidad de las respuestas de los estudiantes. La **gamificación**, que introduce elementos de juego para motivar y comprometer a los estudiantes (Salinas & Sánchez, 2020)

se utilizó para fomentar la participación y crear un ambiente de aprendizaje más estimulante, lo que facilitó la retención de conocimientos (Barrios & Suárez, 2019). Finalmente, el **aprendizaje colaborativo**, basado en teorías constructivistas y socioculturales, permitió a los estudiantes desarrollar habilidades de comunicación y cooperación mientras resolvían problemas en equipo, mejorando así su pensamiento crítico (Serrano & Pérez, 2021; Gómez & Hernández, 2020).

2.5. Resultados obtenidos:

La inteligencia artificial generativa, la gamificación y el aprendizaje colaborativo mejoraron el tiempo de respuesta, el pensamiento crítico y la toma de decisiones de los estudiantes. El 95% de los estudiantes reportó mejoras en su pensamiento crítico. Aunque efectiva, la IA aún necesita supervisión y decisiones éticas.

a) Resultados intangibles o cualitativos obtenidos

La implementación de la inteligencia artificial generativa, combinada con el trabajo colaborativo, resultó en mejoras significativas en la rapidez de los tiempos de respuesta en las actividades y ejercicios asignados.

Antes de la intervención, los estudiantes tardaban en promedio una semana en completar y entregar las tareas. Tras el uso de herramientas como ChatGPT y Microsoft Copilot, este tiempo se redujo a un promedio de menos de dos horas, lo que representa una mejora del 91.67%. Esta optimización no solo refleja la eficiencia adquirida, sino también una mejor organización del tiempo por parte de los estudiantes, como se destacó en las encuestas de retroalimentación.

Además, el proyecto mostró un fortalecimiento en la competencia de pensamiento crítico.

Antes de utilizar estas herramientas, los estudiantes solían copiar información de internet sin verificar su veracidad o la existencia de fuentes bibliográficas, después de la intervención, el 95% de los estudiantes demostró una mayor capacidad para evaluar información desde distintas perspectivas, analizando y argumentando mejor sus respuestas.

También se observó un aumento en la capacidad para tomar decisiones informadas. Anteriormente, los estudiantes tomaban decisiones sin justificarlas adecuadamente; sin embargo, tras el uso de IA generativa y trabajo colaborativo, el 78% de los estudiantes comenzó a evaluar cuidadosamente sus opciones, justificando sus elecciones con datos y análisis.

Este proceso de mejora no solo elevó la calidad de los trabajos académicos, sino que también potenció la habilidad de los estudiantes para analizar y evaluar información de manera crítica y reflexiva, fomentando una cultura de aprendizaje más rigurosa.

b) Resultados tangibles o productos obtenidos

El proyecto también generó una serie de productos tangibles que apoyaron el proceso de enseñanza-aprendizaje y que podrán ser reutilizados en futuras actividades académicas:

- ✓ **Presentaciones** que mostraron el uso práctico de ChatGPT y Microsoft Copilot en la resolución de problemas, estas presentaciones facilitaron la integración de la inteligencia artificial en el aula de manera eficiente.
- ✓ **Pruebas diagnósticas** diseñadas para medir las competencias iniciales de los estudiantes en áreas como pensamiento crítico, rapidez de respuesta y toma de decisiones, ofreciendo una base para comparar los resultados posteriores a la intervención.
- ✓ **Encuestas de evaluación de los aprendizajes**, que recogieron datos cualitativos sobre la percepción de los estudiantes respecto a las herramientas y estrategias utilizadas, mostrando cómo estas tecnologías influyeron en su rendimiento y desarrollo cognitivo.

2.6. Conclusiones:

a) La inteligencia artificial generativa, como ChatGPT y Microsoft Copilot, sigue dependiendo de la retroalimentación y supervisión humana.

Aunque estas herramientas pueden mejorar la rapidez y calidad de las respuestas, carecen de la capacidad de analizar múltiples variables y contextos, lo que puede generar errores si no se supervisan adecuadamente.

Los seres humanos, a diferencia de las máquinas, tienen la capacidad de evaluar escenarios complejos y tomar decisiones basados en múltiples factores, lo que refuerza la importancia de la intervención humana en el proceso de aprendizaje.

b) Antes de la implementación de herramientas de inteligencia artificial, los estudiantes solían buscar información sin considerar su veracidad o la existencia de fuentes bibliográficas adecuadas, con la integración de la IA, se ha mejorado la rapidez en la obtención de respuestas, pero sigue siendo fundamental supervisar críticamente la información proporcionada por las inteligencias artificiales, ya que no todas las respuestas generadas por la IA son correctas o relevantes.

c) El trabajo colaborativo sigue siendo esencial para el desarrollo del aprendizaje humano. A través de la interacción, discusión y la lluvia de ideas, los estudiantes no solo mejoran su comprensión, sino que también desarrollan empatía y creatividad, aspectos que las herramientas de inteligencia artificial no pueden replicar, el proyecto evidenció que la combinación de la inteligencia humana y la colaboración en grupo sigue siendo superior en términos de aprendizaje integral.

2.7. Referencias:

López-Herrera, A. G. (2020). Inteligencia artificial generativa y su aplicación en la creación de contenido educativo. *Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 23(2), 75-91.

Martínez-Abad, F., & García-Morcillo, M. (2019). Inteligencia artificial generativa aplicada a la educación: oportunidades y desafíos. *Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento*, 16(1), 27-38.

Rodríguez-Pardo, F. A., & Gómez-Arboleda, S. (2018). La inteligencia artificial generativa como herramienta para el diseño de experiencias de aprendizaje significativo. *Revista Educación y Ciudad*, (36), 125-140.

Martínez-Cerdá, J. F., & Gutiérrez-Portlán, I. (2021). Gamificación educativa: propuestas de aplicación en el aula. *Revista de Investigación Educativa*, 39(2), 497-512.

Salinas, J., & Sánchez, M. (2020). La gamificación como estrategia didáctica para mejorar la motivación y el aprendizaje en el aula universitaria. *Revista de Docencia Universitaria*, 18(1), 163-181.

Barrios, J., & Suárez, J. (2019). Gamificación y aprendizaje: una revisión sistemática de la literatura. *Revista Educación y Humanismo*, 21(36), 198-214.

Serrano, E., & Pérez, J. (2021). Aprendizaje colaborativo y tecnología: una revisión sistemática de la literatura. *Revista de Educación*, 385, 163-184.

Gómez, M., & Hernández, L. (2020). Experiencias de aprendizaje colaborativo en entornos virtuales: una revisión de la literatura. *Revista de Investigación Educativa*, 38(2), 429-445.

Martín, A., & García, S. (2019). Aprendizaje colaborativo en la era digital: retos y oportunidades. *Revista Iberoamericana de Educación*, 81(1), 87-104.

2.8. Anexos

Índice:

Índice:.....	6
1. Fotografías, Trabajo colaborativo solucionando problemas pensando todos juntos como resolver.....	7
2. Enlace Pruebas diagnósticas:.....	11
3. Tabla resumen analizando el Tiempo para realizar actividades académicas AG-333.....	12
4. Tabla resumen analizando el pensamiento crítico y la toma de decisiones informadas AG-330 clase de Calidad Total.....	13
5. Tabla resumen analizando el pensamiento crítico y la toma de decisiones informadas AG-333 Formulación y Evaluación de Proyectos Agroindustriales.....	14
6. Tabla resumen analizando el pensamiento crítico y la toma de decisiones informadas AG-330 15	
7. Prueba diagnóstica individual, realizar un Project Chárter o acta de constitución de su empresa agroindustrial (usaron Inteligencia Artificial, pero sin asesoramiento) AG-333.....	16
8. Prueba diagnóstica grupal (usaron los buscadores de google para realizarla, pero sin asesoramiento) AG-330.....	18
9. Trabajo colaborativo sin Inteligencia artificial (ChatGPT + Microsoft Copilot).....	22
10. Trabajo colaborativo con Inteligencia Artificial Generativa, ChatGPT + Microsoft Copilot.....	23
11. Cuestionario de satisfacción de uso de la inteligencia artificial generativa AG-333 y AG-330	25
12. Respuestas de la encuesta de satisfacción de herramientas de inteligencia artificial.....	27
13. Respuestas de la encuesta de satisfacción de herramientas de inteligencia artificial.....	31
14. Aprender a hacer prompts en Microsoft Copilot.....	34

1. Fotografías, Trabajo colaborativo solucionando problemas pensando todos juntos como resolver.

AG-333 (imagen 1 -6) y AG-330 (imagen 7 – 11)

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

Imagen 4

Imagen 5

Imagen 6

Imagen 7

Imagen 8

Imagen 9

Imagen 10

Imagen 11

2. Enlace Pruebas diagnósticas:
 las pruebas diagnósticas no son con puntajes acumulativos, pero para motivarlos a realizar tuve que asignarle un puntaje para que participaran.

<https://campusvirtual.unah.edu.hn/mod/assign/view.php?id=1346785> AG-333

<https://campusvirtual.unah.edu.hn/mod/assign/view.php?id=1765632> AG-330

AG-333: Formulación y Evaluación de Proyectos Agroindustriales

AG-330: Calidad Total

Em AG- 333 En educación, las pruebas diagnósticas se utilizan para evaluar el nivel de competencia de los estudiantes en diferentes áreas académicas en este caso con la prueba diagnóstica se quiso medir el tiempo de respuestas en actividades y ejercicios planteados en clases, el pensamiento crítico, y la toma de decisiones informadas.

Para la prueba diagnóstica se aplicó de manera individual los estudiantes podían utilizar la inteligencia artificial para realizar un Project Chárter o Acta de Constitución del Proyecto, así como ellos sabían usarlas, no les proporcioné explicaciones de cómo realizar un prompts exitosos, no se les enseñó como usarlo, deje que ellos utilizaran los conocimientos que tenían, en este momento no hubo retroalimentación, la asignación de las empresas agroindustriales se realizó de la siguiente manera:

Alumnos de AG-333 Formulación y evaluación de Proyectos Agroindustriales

1. Rogelio	Empresa de café
2. Katherin	Empresa de chocolate
3. Dulio	Empresa de granos básicos maíz
4. Alicia	Empresa de tabacos
5. Nelson	Empresa de lácteos
6. Isabela	Empresa de carnes
7. Elena	Empresa exportadora de frutas
8. Luis	Empresa empacadora de hortalizas

Alumnos de AG-330 Calidad Total

1. Víctor	7. Olban
2. Dalissa	8. José
3. Yoselin	9. Areana
4. Walter	10. Juan
5. Ana	11. Manuel
6. Besser	

3. Tabla resumen analizando el Tiempo para realizar actividades académicas AG-333

TABLA RESUMEN MIDIENDO EL TIEMPO QUE TOMA HACER CADA EJERCICIO					
			ENTREGA ANTES DE TIEMPO ENTREGO DIAS U HORAS ANTES DE LA HORA LIMITE		
			ENTREGA EN LA ULTIMA HORA 1 HORAS ANTES DE LA HORA LIMITE		
			ENTREGA ATRASADA DESPUES DE LA HORA LIMITE		
ALUMNOS			Prueba diagnostica individual usando ChatGPT + Google (1 sem.)	Ejercicio grupal SIN IA. Tiempo 2 hora	Ejercicio grupal con IA + Microsoft Copilot tiempo 2 hora
N.	Nombre	Apellido(s)	Resultados	Resultados	Resultados
1	ROGELIO DANIEL	CARRASCO GUILLEN	9 HORAS 13 MIN ANTES	40 min 52 seg. despues	25 min 54 segundos antes
2	ISABELA MASSIEL	IZAGUIRRES ESPINOZA	1 DIA 1 HORA ANTES	57 min y 19 seg. Despues	12 min 19 segundos antes
3	NELSON EXAU	LOPEZ AMADOR	56 MIN ANTES DE HORA	40 min 52 seg. despues	25 min 54 segundos antes
4	DULIO ERNESTO	MEDINA BUSTILLO	2 DIAS 3 HORAS ANTES	40 min 52 seg. despues	25 min 54 segundos antes
5	KATHERIN JESSENIA	MORAZAN DURAN	2 DIAS 5 HORAS ANTES	57 min y 19 seg. Despues	12 min 19 segundos antes
6	ELENA YATZARI	PAGUAGA BETANCOURTH	10 HORAS 5 MIN ANTES	57 min y 19 seg. Despues	12 min 19 segundos antes
7	LUIS FERNANDO	SUAREZ HERRERA	1 DIA 5 HORAS DESPUES	40 min 52 seg. despues	25 min 54 segundos antes
8	MARTHA ALICIA	VARELA ORELLANA	4 HORAS 5 MIN ANTES	57 min y 19 seg. Despues	12 min 19 segundos antes

Lectura de la tabla de la evaluación del tiempo en Formulación y Evaluación de Proyectos Agroindustriales:

En la primera columna en la prueba diagnóstica individual se les dio una semana de plazo para subir su tarea los resultados son los siguientes: aun dejándoles 1 semana la mayoría de los estudiantes dejan todo a última hora, 2 estudiantes si hicieron la tarea 2 días antes, 1 estudiante 1 día antes, 4 estudiantes horas antes, y 1 estudiante hizo la tarea cuando ya paso el tiempo del día y la hora límite.

La segunda columna corresponde a una evaluación de ejercicio en forma grupal o de trabajo colaborativo en clases, de tiempo 2 horas sin utilizar la inteligencia artificial solo ayuda de sus mismos compañeros y todos presentaron el trabajo pasadas las 2 horas, lo que significa que usando solo su imaginación se tardaron más del tiempo esperado.

La tercera columna corresponde a una evaluación del ejercicio en forma grupal o trabajo colaborativo pero esta vez utilizando la inteligencia artificial luego de las explicaciones de cómo usar con éxito los prompts, los resultados demostraron que entregaron el mismo trabajo en menos de las 2 horas de tiempo límite que se les asignó.

4. Tabla resumen analizando el pensamiento crítico y la toma de decisiones informadas AG-330 clase de Calidad Total

TABLA RESUMEN MIDIENDO EL TIEMPO QUE TOMA HACER CADA EJERCICIO

Alumnos AG-330 Calidad Total			Prueba Diagnostica individual	Dignostica grupal Sin Inteligencia artificial	Grupal sin Inteligencia Artificaial	Grupal con inteligencia Artificial
No.	Nombre	Apellido(s)	Tarea:Ciclo PVHA (Real)	Tarea:Segmentación y valor agregado de su planta agroindustrial (Real)	Tarea:Caso de Estudio: Identificación y Resolución de Problemas de Calidad en Procesos (Real)	Tarea:Caso de Estudio: Identificación y Resolución de Problemas de Calidad en Procesos con Inteligencia artificial: Chatgpt o Copilot (Real)
					Respuestas entregada antes de la hora final	
					Respuestas entregada en la ultima hora	
					Respuesta no entregada o entregada despues de la hora	
1	VICTOR HUGO	AMADOR FERRUFINO	3 horas antes	1 día antes	3 horas 2 min	3 horas 22 min
2	DALISSA MICHELL	BENDECK FLORES	14 horas antes	no entrego	1 hora 34 min	3 horas 17 min
3	YOSELIN CELESTE	CARCAMO GUTIERREZ	5 horas antes	2 dias antes	1 hora 48 min	3 horas 17 min
4	WALTER ELIU	GOMES LOBO	14 horas despues	3 dias antes	2 horas 2 min	3 horas 22 min
5	ANA LIZETH	LÓPEZ MEDINA	3 horas antes	3 dias antes	3 horas 10 mi	3 horas 16 min
6	BESER LIZANDRO	MENDOZA AGUILAR	10 horas antes	1 día antes	3 horas 5 min	3 horas 22 min
7	OLBAN DUVALL	MENDOZA CERRITOS	9 horas antes	1 día antes	3 horas 4 min	3 horas 21 jmin
8	JOSÉ AARON	MONTOYA MERLO	no entrego	no entrego	3 horas 3 min	3 horas 22 min
9	MANUEL EDUARDO	PAVON GARCIA	no entrego	no entrego	no entrego	no entrego
10	ÁNGEL GABRIEL	RODRÍGUEZ TALAVERA	10 horas antes	3 día antes	3 horas 10 min	3 horas 17 min
11	ARIANA MICHELLE	RODRIGUEZ VALLADARES	9 horas antes	1 día antes	15 min antes	3 horas 22 min
12	JUAN JOSE	ZAMORA LAGOS	3 horas antes	2 dias antes	3 horas 2 min.	no entrego

Lectura de la tabla de la evaluación del tiempo en Calidad Total:

En la primera columna en la prueba diagnóstica individual se les dio un día de plazo para subir su tarea los resultados son los siguientes: 2 personas no entregaron la tarea, y una persona entrego un día después de la fecha asignada, y la mayoría de los estudiantes entregaron en el plazo correcto.

La segunda columna corresponde a una evaluación de ejercicio en forma grupal o de trabajo colaborativo en clases, de tiempo 1 semana sin utilizar la inteligencia artificial solo ayuda de sus mismos compañeros 3 alumnos no presentaron la tarea, 4 alumnos lo entregaron el mismo día, y 5 alumno lo entregaron antes del tiempo

La tercera columna corresponde a una evaluación del ejercicio en forma grupal o trabajo colaborativo, pero sin inteligencia artificial ya hubo mejoría entre el trabajo individual y el grupal como que había más presión de sus compañeros por entregar a tiempo, siempre había alumnos que no entregaron su tarea, o la entregaban en los últimos 15 minutos antes de la hora final.

La cuarta columna corresponde a una evaluación del ejercicio en forma grupal o trabajo colaborativo pero esta vez utilizando la inteligencia artificial luego de las explicaciones de cómo usar con éxito los prompts, los resultados demostraron que entregaron el mismo trabajo en menos tiempo mejorando en un 90% los tiempos anteriores, siempre 2 alumnos no entregaron la tarea.

5. Tabla resumen analizando el pensamiento crítico y la toma de decisiones informadas AG-333 Formulación y Evaluación de Proyectos Agroindustriales

TABLA RESUMEN MIDIENDO EL PENSAMIENTO CRITICO Y TOMAS DE DECISIONES					
			RESPUESTAS CORRECTAS Y BIEN FUNDAMENTADAS		
			RESPUESTAS PARCIALMENTE ACERTADAS		
			RESPUESTAS INCORRECTAS O SIN FUNDAMENTO		
ALUMNOS			Prueba diagnostica individual usando ChatGPT + Google (1 sem.)	Ejercicio grupal SIN IA. Tiempo 2 hora	Ejercicio grupal con IA + Microsoft Copilot tiempo 2 hora
N.	Nombre	Apellido(s)	Resultados	Resultados	Resultados
1	ROGELIO DANIEL	CARRASCO GUILLEN	Excelencia	Bueno	Excelencia
2	ISABELA MASSIEL	IZAGUIRRES ESPINOZA	Excelencia	Bueno	Excelencia
3	NELSON EXAU	LOPEZ AMADOR	Excelencia	Bueno	Excelencia
4	DULIO ERNESTO	MEDINA BUSTILLO	Excelencia	Bueno	Excelencia
5	KATHERIN JESSENIA	MORAZAN DURAN	Excelencia	Bueno	Excelencia
6	ELENA YATZARI	PAGUAGA BETANCOURTH	Bueno	Bueno	Excelencia
7	LUIS FERNANDO	SUAREZ HERRERA	Bueno	Bueno	Excelencia
8	MARTHA ALICIA	VARELA ORELLANA	Excelencia	Bueno	Excelencia

Lectura de la tabla de la evaluación del pensamiento crítico y toma de decisiones informadas en AG-333 Formulación y evaluación de proyectos Agroindustriales:

En la primera columna en la prueba diagnóstica individual se les dio una semana de plazo para subir su tarea los resultados son los siguientes: de 8 estudiantes 6 hicieron con excelencia la actividad y solo 2 lo hicieron bien, no se observa ninguna respuesta incorrecta.

La segunda columna corresponde a una evaluación de ejercicio en forma grupal o de trabajo colaborativo en clases, sin utilizar la inteligencia artificial solo ayuda de sus mismos compañeros al medirles el pensamiento crítico y la toma de decisiones el 100% entrego resultados buenos, pero no excelentes, no hubo ninguna respuesta mala.

La tercera columna corresponde a una evaluación del ejercicio en forma grupal o trabajo colaborativo pero esta vez utilizando la inteligencia artificial luego de las explicaciones de cómo usar con éxito los prompts, los resultados que todos los trabajos fueron excelentes, completos con respuestas bien fundamentadas, justificadas, lógicas y correctas.

6. Tabla resumen analizando el pensamiento crítico y la toma de decisiones informadas AG-330
Pensamiento Crítico y toma de Decisiones

TABLA RESUMEN MIDIENDO PENSAMIENTO CRITICO Y TOMA DE DECISIONES						
						Respuestas correctas y bien fundamentadas
						Respuestas parcialmente acertada
						Respuesta incorrecta o sin fundamento
Alumnos AG-330 Calidad Total			Prueba Diagnostica individual	Dignostica grupal Sin Inteligencia artificial	Grupal sin Inteligencia Artifaical	Grupal con inteligencia Artificial
No.	Nombre	Apellido(s)	Tarea:Ciclo PVHA (Real)	Tarea:Segmentación y valor agregado de su planta agroindustrial (Real)	Tarea:Caso de Estudio: Identificación y Resolución de Problemas de Calidad en Procesos (Real)	Tarea:Caso de Estudio: Identificación y Resolución de Problemas de Calidad en Procesos con Inteligencia artificial: Chatgpt o Copilot (Real)
1	VICTOR HUGO	AMADOR FERRUFINO	5	2	4	5
2	DALISSA MICHELL	BENDECK FLORES	5	0	4	5
3	YOSELIN CELESTE	CARCAMO GUTIERREZ	5	2	4	5
4	WALTER ELIU	GOMES LOBO	5	5	5	5
5	ANA LIZETH	LÓPEZ MEDINA	5	2	4	5
6	BESER LIZANDRO	MENDOZA AGUILAR	5	2	5	5
7	OLBAN DUVAL	MENDOZA CERRITOS	5	5	4	5
8	JOSÉ AARON	MONTOYA MERLO	5	5	5	5
9	MANUEL EDUARDO	PAVON GARCIA	0	0	0	0
10	ÁNGEL GABRIEL	RODRÍGUEZ TALAVERA	5	5	5	5
11	ARIANA MICHELLE	RODRIGUEZ VALLADARES	5	5	5	5
12	JUAN JOSE	ZAMORA LAGOS	0	2	5	5

Lectura del pensamiento crítico y decisiones informadas en Calidad Total AG-330

En la primera fila, se observa la prueba diagnóstico individual donde la mayoría obtuvo toda la nota, a excepción de 2 alumnos que no presentaron la tarea.

En la 2da que es la prueba diagnóstica grupal, la nota no tuvo mejoría, al contrario, siempre 2 alumnos no presentaron, y 5 alumno sacaron mala nota, y solamente y 5 alumnos si lo hicieron correctamente.

Ya en la tercera fila hicieron uso del buscador de google y ya hubo mejoría, no eran excelente, pero mejoraron de tener notas de 2 de 5 a 4 de 5.

En la última columna al utilizar la inteligencia artificial ChatGPT y Microsoft Copilot, podemos observar una mejora del 91.67% en los estudiantes todos al utilizar la inteligencia artificial mejoraron, este resultado hubiera sido mayor pero siempre tenia un alumno que no subió su tarea.

7. Prueba diagnóstica individual, realizar un Project Chárter o acta de constitución de su empresa agroindustrial (usaron Inteligencia Artificial, pero sin asesoramiento) AG-333

https://campusvirtual.unah.edu.hn/course/view.php?id=37436

Solicitud de curso

Español (es)

Project Charter de su empresa agroindustrial

Activar edición

Ejemplo de Project Chárter:

Proyecto de Desarrollo de Nuevas Variedades de Jaleas

1. Objetivo del Proyecto:

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar y lanzar al mercado nuevas variedades de jaleas que satisfagan las tendencias cambiantes del consumidor y fortalezcan la posición de nuestra empresa en el mercado de productos alimenticios.

1.2 Objetivos Específicos:

- Desarrollar al menos tres nuevas variedades de jaleas con ingredientes naturales y sabores únicos.
- Realizar pruebas de sabor y calidad para garantizar la excelencia de los productos.
- Realizar una producción piloto exitosa de las nuevas variedades de jaleas.

2. Alcance del Proyecto:

El proyecto abarcará desde la investigación y desarrollo de nuevas recetas de jaleas hasta la producción piloto y la evaluación de la aceptación del mercado.

Activar edición

3. Justificación:

La innovación en nuestras ofertas de productos es esencial para mantenernos competitivos en el mercado. La introducción de nuevas variedades de jaleas permitirá a nuestra empresa diversificar nuestra línea de productos y satisfacer las demandas cambiantes de los consumidores

4. Estructura Organizativa del Proyecto

a) Patrocinador del Proyecto

Puede ser el nombre del banco que le va a financiar o una ONG, o algún familiar, gobierno, alcaldía, etc.

b) Líder del Proyecto

aquí va su nombre, o si lo esta haciendo en sociedad poner el nombre del responsable del proyecto, la responsabilidad: Supervisar todas las fases del proyecto, coordinar equipos, informar al patrocinador.

c) Equipos de Proyecto

- Equipo de Investigación y Desarrollo
- Equipo de Producción Piloto
- Equipo de Pruebas de Sabor y Calidad
- Equipo de Marketing y Comunicaciones

5. Presupuesto y Recursos

- Presupuesto estimado: es un ejercicio igual que el visto en clases.
- Recursos clave: equipo, maquinaria y operarios necesarios para el proyecto.

Según lo visto en la **semana 1** de la clase, cada alumno va a preparar un Project Chárter con la empresa que le toco.

- **Rogelio:** Café
- **Katherin:** Chocolate
- **Dulio:** Maíz
- **Alicia:** Tabacos
- **Nelson:** Lácteos
- **Isabela:** Carnes
- **Elena:** Frutas
- **Luis:** Hortalizas

Fecha máxima de entrega: **2 de febrero**
Valor de la tarea: **5%**

Activar edición

Encuentra toda la información necesaria en:
<https://die.unah.edu.hn/proyectos-educativos/>

DIE

DIRECCIÓN DE
INNOVACIÓN
EDUCATIVA

UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

8. Prueba diagnóstica grupal (usaron los buscadores de google para realizarla, pero sin asesoramiento) AG-330

Curso: 1000-CALIDAD TOTAL (unah.edu.hn)

<https://campusvirtual.unah.edu.hn/course/view.php?id=44056>

Segmentación y valor agregado de su planta agroindustrial

Apertura: viernes, 28 de junio de 2024, 00:00

Cierre: miércoles, 3 de julio de 2024, 23:59

valor: 5%

Fecha ultima de subir la actividad: 3 de julio

Subir individualmente

Indicaciones, según el grupo que le toco, aplicar lo visto en clases en su fábrica agroindustrial, con los conceptos de segmentación y valor agregado.

Sumario de calificaciones

Ocultado a los estudiantes	No
Participantes	12
Enviados	9
Pendientes por calificar	0
Tiempo restante	Tarea pendiente

Solicitud de curso

Español (es)

Indicaciones de Desarrollo del Ejercicio

Fase 1: lunes 8 de julio 2024

Buscar soluciones solo con Google o buscadores de internet normales, bibliotecas, o consultas con expertos.

1. Análisis del Caso:

- Los estudiantes recibirán un documento detallado que describe los problemas mencionados anteriormente, junto con datos adicionales como reportes de producción, quejas de clientes y registros de calidad.
- Deberán identificar los problemas clave y priorizarlos en función de su impacto en la calidad y el costo.

1. Propuesta de Soluciones:

- Cada estudiante debe proponer soluciones específicas para cada problema identificado. Estas soluciones deben incluir cambios en el proceso, mejoras en la gestión de la calidad, y cualquier otra medida correctiva que consideren necesaria.
- Se les pedirá que justifiquen sus propuestas con base en el análisis de los datos proporcionados y su conocimiento teórico.

Fase 2: martes 9 de julio 2024

Resolución con inteligencia artificial ChatGPT o Copilot

1. Consulta con ChatGPT o Copilot:

- Los estudiantes utilizarán ChatGPT para explorar diferentes enfoques y soluciones adicionales a los problemas identificados. Pueden hacer preguntas específicas sobre cómo abordar cada problema y pedir recomendaciones basadas en casos similares en la industria agroindustrial.
- ChatGPT puede ayudar a identificar causas adicionales, proponer soluciones innovadoras y validar las ideas de los estudiantes.

2. Comparación y Evaluación: retroalimentación y análisis del progreso y desempeño de los estudiantes

Caso de Estudio: Identificación y Resolución de Problemas de Calidad en Procesos

Nombre de la Empresa: AgroViva S.A.

Descripción de la Empresa:

Encuentra toda la información necesaria en:
<https://die.unah.edu.hn/proyectos-educativos/>

DIE

DIRECCIÓN DE
INNOVACIÓN
EDUCATIVA

UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

https://campusvirtual.unah.edu.hn/course/view.php?id=44056

Solicitud de curso

Español (es)

Activar edición

3. Quejas de Clientes:

"El sabor de la papaya en el último lote parecía extraño, y algunos productos mostraban signos de descomposición prematura."
"Hemos encontrado moho en algunos paquetes de mango."

4. Higiene y Procedimientos de Desinfección:

- Frecuencia de Cambio de Solución Desinfectante: Cada 4 horas (recomendado cada 2 horas)
- Mantenimiento de Equipos de Desinfección: Última revisión hace 6 meses (recomendado cada 3 meses)

2. Variabilidad en el Tamaño y Madurez de las Frutas Procesadas

Descripción del Problema:

- Los clientes han reportado inconsistencias en el tamaño y la madurez de las frutas procesadas, lo que afecta la calidad percibida.
- Esta variabilidad ha generado una baja en las calificaciones de satisfacción del cliente y ha afectado las ventas.

Datos Relevantes:

- Reportes de Producción (últimos 3 meses):
 - Mayo: 25% de las frutas no cumplen con los estándares de tamaño y madurez.
 - Junio: 30% de las frutas no cumplen con los estándares.
 - Julio: 35% de las frutas no cumplen con los estándares.
- Observaciones del Equipo de Clasificación:
 - "El equipo de clasificación manual parece no estar separando adecuadamente las frutas por tamaño."
 - "Hemos recibido lotes de proveedores con una alta variabilidad en la madurez."
- Quejas de Clientes:
 - "Recibimos un lote de mangos con un tamaño muy irregular, lo que dificulta su uso en producción."
 - "Las piñas en el último envío estaban en diferentes estados de madurez, afectando el sabor de nuestros productos finales."

Activar edición

4. Elevado Nivel de Desperdicio en el Proceso de Producción

Descripción del Problema:

- La empresa ha identificado un alto nivel de desperdicio de frutas durante el proceso de producción.
- Este desperdicio está impactando negativamente en los costos y la eficiencia operativa de AgroViva S.A.

Datos Relevantes:

- Porcentaje de Desperdicio (últimos 3 meses):
 - Mayo: 15% de las frutas procesadas se desperdician.
 - Junio: 18% de las frutas procesadas se desperdician.
 - Julio: 20% de las frutas procesadas se desperdician.
- Observaciones del Personal de Producción:
 - "Muchas frutas se dañan durante la manipulación antes de entrar al proceso de corte."
 - "Los cortes automatizados parecen estar mal calibrados, causando mucho desperdicio."
- Capacitación del Personal:
 - Última sesión de entrenamiento sobre manipulación adecuada: Hace 12 meses.
 - Frecuencia recomendada de entrenamiento: Cada 6 meses.
- Quejas de Clientes:
 - "Hemos recibido frutas con partes cortadas de manera irregular, lo que no se ajusta a nuestros estándares."
 - "Algunas frutas parecen haber sido mal manipuladas, mostrando signos de daño antes de su procesamiento."

5. Problemas en el Etiquetado y Empaque

Descripción del Problema:

- Se han recibido múltiples quejas sobre errores en el etiquetado y empaque de los productos.

← ↻ 🏠 <https://campusvirtual.unah.edu.hn/course/view.php?id=44056> 🔍 A ☆ 🔄 📄 🗨️ 📢 Español (es) 🧑 Solicitud de curso

Descripción del Problema:

- Se han recibido múltiples quejas sobre errores en el etiquetado y empaque de los productos.
- Estos problemas afectan la imagen de marca de AgroViva S.A. y pueden tener implicaciones legales.

Datos Relevantes:

- Errores de Etiquetado y Empaque (últimos 3 meses):
 - Mayo: 10% de los lotes tenían errores en el etiquetado.
 - Junio: 12% de los lotes presentaban problemas de empaque.
 - Julio: 15% de los lotes tenían errores en el etiquetado o empaque.
- Comentarios del Equipo de Control de Calidad:
 - "Se han detectado etiquetas incorrectas en varios lotes de exportación."
 - "El equipo de empaquetado parece tener problemas de calibración, causando daños en algunos empaques."
- Observaciones de los Proveedores de Material de Empaque:
 - "Hemos tenido retrasos en la entrega de materiales de empaque debido a problemas de producción en nuestra planta."
 - "Los materiales recibidos no siempre cumplen con las especificaciones de calidad requeridas."
- Quejas de Clientes:
 - "Recibimos productos con etiquetas equivocadas, lo que causa confusión en el inventario."
 - "Varios paquetes llegaron dañados, afectando la presentación de los productos en los estantes."

• Los estudiantes compararán sus soluciones iniciales con las ideas y recomendaciones obtenidas a través de ChatGPT.
• Deberán reflexionar sobre cómo las sugerencias de ChatGPT mejoran o complementan sus propuestas originales y cómo podrían implementar esas ideas en la práctica.

⚙️ Activar edición

← ↻ 🏠 <https://campusvirtual.unah.edu.hn/course/view.php?id=44056> 🔍 A ☆ 🔄 📄 🗨️ 📢 Español (es) 🧑 Solicitud de curso

📄 **Caso de Estudio: Identificación y Resolución de Problemas de Calidad en Procesos**

Caso de Estudio: Identificación y Resolución de Problemas de Calidad en Procesos
Fecha: lunes 8 de julio 2024
valor: 5%
trabajo grupal pero cada integrante deberá subir el trabajo

📄 **Caso de Estudio: Identificación y Resolución de Problemas de Calidad en Procesos con Inteligencia artificial: Chatgpt o Copilot**

Caso de Estudio: Identificación y Resolución de Problemas de Calidad en Procesos con Inteligencia artificial: Chatgpt o Copilot
Fecha: 10 de julio 2024
valor: 5%
la tarea se realiza grupal pero deben de subirla individualmente

⚙️ Activar edición

9. Trabajo colaborativo sin Inteligencia artificial (ChatGPT + Microsoft Copilot)

<https://campusvirtual.unah.edu.hn/mod/assign/view.php?id=1478495>

The screenshot shows a Moodle course page for 'Project Chárter sin ChatGPT'. The page is divided into two sections, one for 'Grupo A' and one for 'Grupo B'. Each section lists the members of the group and their email addresses.

Grupo A

Miembros de: Grupo A (4)

Estudiante

- ISABELA MASSIEL IZAGUIRRES ESPINOZA (isabela.izaguirres@unah.hn)
- KATHERIN JESSENIA MORAZAN DURAN (katherin.morazan@unah.hn)
- ELENA YATZARI PAGUAGA BETANCOURTH (elena.paguaga@unah.hn)
- MARTHA ALICIA VARELA ORELLANA (mvarela@unah.hn)

Grupo B

Miembros de: Grupo B (4)

Estudiante

- ROGELIO DANIEL CARRASCO GUILLEN (rogelio.carrasco@unah.hn)
- NELSON EXAU LOPEZ AMADOR (nelopeza@unah.hn)
- DULIO ERNESTO MEDINA BUSTILLO (dulio.medina@unah.hn)
- LUIS FERNANDO SUAREZ HERRERA (luis.suarez@unah.hn)

Tiene una duración de 1 hora se trata de hacer un Project Charter de las siguientes empresas agroindustriales, por sorteo en clases se le asignara a cada uno

- Empresas de Maquinaria Agrícola:** Fabricantes de maquinaria y equipos utilizados en la agricultura, como tractores, cosechadoras, sembradoras, etc.
- Empresas de Semillas:** Compañías que se dedican a la producción y distribución de semillas de cultivos agrícolas.

Según lo visto en Clases
Valor 5%
Tiempo máximo para realizarlo 1 hora

10. Trabajo colaborativo con Inteligencia Artificial Generativa, ChatGPT + Microsoft Copilot <https://campusvirtual.unah.edu.hn/mod/assign/view.php?id=1478498> AG-333

Project Chárter con ChatGPT

La siguiente actividad es grupal.

Grupo A

Miembros de: Grupo A (4)

Estudiante

- ISABELA MASSIEL IZAGUIRRES ESPINOZA (isabela.izaguirres@unah.hn)
- KATHERIN JESSENIA MORAZAN DURAN (katherin.morazan@unah.hn)
- ELENA YATZARI PAGUAGA BETANCOURTH (elena.paguaga@unah.hn)
- MARTHA ALICIA VARELA ORELLANA (mvarelao@unah.hn)

Grupo B

Miembros de: Grupo B (4)

Estudiante

- ROGELIO DANIEL CARRASCO GUILLEN (rogelio.carrasco@unah.hn)
- NELSON EXAU LOPEZ AMADOR (nelopeza@unah.hn)
- DULIO ERNESTO MEDINA BUSTILLO (dulio.medina@unah.hn)
- LUIS FERNANDO SUAREZ HERRERA (luis.suarez@unah.hn)

Tiene una duración de 1 hora se trata de hacer un Project Charter de las siguientes empresas agroindustriales, por sorteo en clases se le asignara a cada uno

- Empresas de Maquinaria Agrícola:** Fabricantes de maquinaria y equipos utilizados en la agricultura, como tractores, cosechadoras, sembradoras, etc.
- Empresas de Semillas:** Compañías que se dedican a la producción y distribución de semillas de cultivos agrícolas.

Segun lo visto en Clases
Valor de la asignacion:5%
grupal
Tiempo para realizar la asignación 1 hora

11. Trabajo colaborativo con Inteligencia Artificial Generativa, ChatGPT + Microsoft Copilot
AG330-1000-2-2024-816012: Caso de Estudio: Identificación y Resolución de Problemas de Calidad en Procesos con Inteligencia artificial: ChatGPT o Copilot (unah.edu.hn) AG-330
<https://campusvirtual.unah.edu.hn/mod/assign/view.php?id=1773679>

← ↻ 🏠 <https://campusvirtual.unah.edu.hn/mod/assign/view.php?id=1773679> 🔍 🔊 ⭐ 🔄 📄 📁 📧 ⋮

🔍 Solicitud de curso | Español (es) | 🧑

Caso de Estudio: Identificación y Resolución de Problemas de Calidad en Procesos con Inteligencia artificial: Chatgpt o Copilot

Fecha: 10 de julio 2024

valor: 5%

la tarea se realiza grupal pero deben de subirla individualmente

Sumario de calificaciones

Ocultado a los estudiantes	No
Participantes	12
Enviados	10
Pendientes por calificar	0
Tiempo restante	Tarea pendiente

Ver todos los envíos Calificar

11. Cuestionario de satisfacción de uso de la inteligencia artificial generativa AG-333 y AG-330
Evaluación de los aprendizajes (office.com)

<https://forms.office.com/Pages/DesignPageV2.aspx?prevorigin=shell&origin=NeoPortalPage&subpage=design&id=uVcFQ3x26UyuVpcXdaiXqDCkwuF-QKNFjydQOI9Gnn5UOFFMSU1CRjFURjJIUFA0N1Q3SUpXWE1KVy4u>

1. Como calificarías el uso de la inteligencia artificial para ayudarte a formular y evaluar proyectos agroindustriales .

Siendo: - 1 nada - 2 algo - 3 mas o menos - 4 bastante - 5 absolutamente si - *

2. ¿Cómo influyó en su pensamiento creativo el utilizar inteligencia artificial como chatGPT o Copilot ? *

- Positivamente
- Negativamente
- Tal vez influyo

3. En base a la pregunta anterior podrías especificarme como influyo en tu creatividad ChatGPT o Copilot para hacer el ejercicio práctico de tu Project Chárter para tu empresa agroindustrial. *

Escriba su respuesta

4. ¿Qué aprendieron sobre su propia creatividad? *

Escriba su respuesta

5. ¿Consideran que mejoraron su tiempo de respuestas al utilizar la inteligencia artificial para realizar ejercicios de formulación y evaluación de proyectos agroindustriales? siendo: 1 nada - 2 algo - 3 mas o menos - 4 bastante - 5 absolutamente si *

6. ¿Consideran que mejoraron su pensamiento crítico respecto a la comparación de la realidad?

siendo: 1 nada - 2 algo - 3 mas o menos - 4 bastante - 5 absolutamente si *

7. Reflexiona sobre tu experiencia utilizar herramientas de inteligencia generativa como lo es ChatGPT o Copilot puedes escribir que te gusto, que no te gusto, que cambiarías. *

8. Recomendarías el uso de herramientas de inteligencia artificial a otros alumnos para formular y evaluar proyectos agroindustriales.

siendo: 1 nada - 2 algo - 3 mas o menos - 4 bastante - 5 absolutamente si *

12. Respuestas de la encuesta de satisfacción de herramientas de inteligencia artificial

Evaluación de los aprendizajes (office.com) AG-333

<https://forms.office.com/Pages/DesignPageV2.aspx?prevorigin=shell&origin=NeoPortalPage&subpage=design&id=uVcFQ3x26UyuVpcXdaiXqDCkwyF-QKNFiydQOI9Gnn5UOFFMSU1CRjFURjJIUFA0N1Q3SUpXWE1KVy4u&analysis=true>

1. Como calificarías el uso de la inteligencia artificial para ayudarte a formular y evaluar proyectos agroindustriales .

Siendo: - 1 nada - 2 algo - 3 mas o menos - 4 bastante - 5 absolutamente si -

[Más detalles](#)

4.13
Clasificación promedio

2. ¿Cómo influyó en su pensamiento creativo el utilizar inteligencia artificial como chatGPT o Copilot ?

[Más detalles](#)

- Positivamente 5
- Negativamente 1
- Tal vez influyo 2

3. En base a la pregunta anterior podrías especificarme como influyo en tu creatividad ChatGPT o Copilot para hacer el ejercicio práctico de tu Project Chárter para tu empresa...

8 Respuestas

ID ↑	Nombre	Respuestas
1	anonymous	Me ayudó a orientarme de la mejor manera a las necesidades específicas en mi project chárter
2	anonymous	muy buena
3	anonymous	Realmente no influyó mucho porque todo lo realiza el chat, no se debe ser muy creativo.
4	anonymous	Porque nos ayudó con situaciones que no estaban a nuestro alcance y nos permitió expandir más nuestra mente
5	anonymous	No influye en mi creatividad como tal porque no hice uso de ella, pero si expande mis conocimientos de una forma más rápida

4. ¿Qué aprendieron sobre su propia creatividad?

8 Respuestas

ID ↑	Nombre	Respuestas
1	anonymous	Tenemos muy buena creatividad y bastantes ideas muy positivas pero que con la ayuda de la inteligencia artificial se ve potenciada la creatividad por que nos orienta de una mejor manera a lo que queremos llegar
2	anonymous	que son más claras las respuestas con inteligencia artificial y que se ahorra tiempo uno
3	anonymous	Que debemos explotarla al máximo para lograr realizar los trabajos asignados en las asignaturas y que sean evaluados de la mejor manera.
4	anonymous	Que somos capaces pero hay cierta información que no está a nuestro alcance
5	anonymous	Que debemos saber hacer uso de ella
6	anonymous	Con concentración y enfoque surgen ideas que pueden ayudar en su proyecto
7	anonymous	Que puede Mejorar
8	anonymous	Puedo ser capas de usar muchos sinónimos, antónimo etc..

5. ¿Consideran que mejoraron su tiempo de respuestas al utilizar la inteligencia artificial para realizar ejercicios de formulación y evaluación de proyectos agroindustriales?
siendo: 1 nada - 2 algo - 3 mas o menos - 4 bastante - 5 absolutamente si

[Más detalles](#)

4.50
Clasificación promedio

6. ¿Consideran que mejoraron su pensamiento crítico respecto a la comparación de la realidad?
siendo: 1 nada - 2 algo - 3 mas o menos - 4 bastante - 5 absolutamente si

[Más detalles](#)

4.38
Clasificación promedio

7. Reflexiona sobre tu experiencia utilizar herramientas de inteligencia generativa como lo es ChatGPT o Copilot puedes escribir que te gusto, que no te gusto, que cambiarías.

8 Respuestas

ID ↑	Nombre	Respuestas
1	anonymous	Me gustó la rapidez de acción, en general me gustó mucho, están muy bien empleadas, por los momentos no cambiaría nada.
2	anonymous	me gustaron ambas
3	anonymous	Lo único que no me gusta de chatgpt es que no aparecen las citas bibliográficas para indagar más acerca de los temas solicitados.
4	anonymous	Me gusto la rapidez con la que da las respuestas Algo que cambiaría es que pudiera dar mas información de la que da
5	anonymous	Me gusta que facilita el trabajo dando información de manera más rápida
6	anonymous	Es una excelente herramienta que nos ayuda más que todo en la rapidez de hacer nuestras asignaciones
7	anonymous	Me gusta la eficiencia, pero es una herramienta que puede hacer a las personas muy dependientes a ella
8	anonymous	Ambas aplicaciones son muy buenas, tanto en la redacción como en la explicación de lo que se les pide, es muy satisfactorio usarlas.

8. Recomendarías el uso de herramientas de inteligencia artificial a otros alumnos para formular y evaluar proyectos agroindustriales.

siendo: 1 nada - 2 algo - 3 mas o menos - 4 bastante - 5 absolutamente si

[Más detalles](#)

4.38
Clasificación promedio

13. Respuestas de la encuesta de satisfacción de herramientas de inteligencia artificial

Evaluación de los aprendizajes (Calidad Total) (office.com)

<https://forms.office.com/Pages/DesignPageV2.aspx?prevorigin=shell&origin=NeoPortalPage&subpage=design&id=uVcFQ3x26UyuVpcXdaiXqDCkwuF-QKNFiydQOI9Gnn5UNUYxSDhDNIhBMEJaTVdCTkhMSIIQMTZDQS4u&analysis=true>

Evaluación de los aprendizajes (Calidad Total)

11 Respuestas 04:40 Tiempo medio para finalizar Activo Estado

Sincronice los resultados para Excel para la Web automáticamente y analice con más detalle y flexibilidad. [Abrir resultados en Excel](#)

Resumen de resultados [Ver resultados](#)

1. Como calificarías el uso de la inteligencia artificial para ayudarte a formular y evaluar proyectos agroindustriales, dando ideas para mejorar la calidad de la empresa agroindustrial
Siendo: - 1 nada - 2 algo - 3 mas o menos - 4 bastante - 5 absolutamente si -

Más detalles Información

1. Como calificarías el uso de la inteligencia artificial para ayudarte a formular y evaluar proyectos agroindustriales, dando ideas para mejorar la calidad de la empresa agroindustrial
Siendo: - 1 nada - 2 algo - 3 mas o menos - 4 bastante - 5 absolutamente si -

Más detalles Información

4.36
Clasificación promedio

Calificación	Número de respuestas
1	0
2	2
3	3
4	4
5	6

2. ¿Cómo influyó en su pensamiento creativo el utilizar inteligencia artificial como chatGPT o Copilot ?

Más detalles Información

- Positivamente 7
- Negativamente 0
- Tal vez influyo 4

3. En base a la pregunta anterior podrías especificarme como influyo en tu creatividad ChatGPT o Copilot para hacer el ejercicio práctico de tu mejorar de mejorar la calidad de tu empresa agroindustrial.

[Más detalles](#) [Información](#)

11
Respuestas

Respuestas más recientes

"En entender mejor los problemas y las soluciones que podemos dar."
"Mejora la capacidad para asimilar informacion y generar solución a determi..."
"Solamente se debe colocar bien la pregunta y listo "

3 encuestados (27%) respondieron **información** para esta pregunta.

4. ¿Qué aprendieron sobre su propia creatividad?

[Más detalles](#) [Información](#)

11
Respuestas

Respuestas más recientes

"Que podemos generar nuevos conocimientos o ideas a los problemas plante..."
"Que puedo crear soluciones a problemas con la información previamente a..."
"Se debe tener una opinión y base siempre propia"

3 encuestados (27%) respondieron **ideas** para esta pregunta.

5. ¿Consideran que mejoraron su tiempo de respuestas al utilizar la inteligencia artificial para realizar ejercicios de formulación y evaluación de proyectos agroindustriales?
siendo: 1 nada - 2 algo - 3 mas o menos - 4 bastante - 5 absolutamente si

[Más detalles](#) [Información](#)

4.36
Clasificación promedio

6. ¿Consideran que mejoraron su pensamiento crítico respecto a la comparación de la realidad? siendo: 1 nada - 2 algo - 3 mas o menos - 4 bastante - 5 absolutamente si

[Más detalles](#)

Información

3.64
Clasificación promedio

7. Reflexiona sobre tu experiencia utilizar herramientas de inteligencia generativa como lo es ChatGPT o Copilot puedes escribir que te gusto, que no te gusto, que cambiarías.

[Más detalles](#)

Información

11
Respuestas

Respuestas más recientes

"Es una buena experiencia facilita el trabajo."

"Muy buena"

"Es una buena herramienta, pero no es una buena opción siempre "

2 encuestados (18%) respondieron **trabajo** para esta pregunta.

8. Recomendarías el uso de herramientas de inteligencia artificial a otros alumnos para formular y evaluar proyectos agroindustriales siendo: 1 nada - 2 algo - 3 mas o menos - 4 bastante - 5 absolutamente si

[Más detalles](#)

Información

3.91
Clasificación promedio

14. Aprender a hacer prompts en Microsoft Copilot

Se les enseñó cómo hacer bien los prompts a manera que les sirviera para realizar sus asignaciones, el documento estaba en inglés la proyectamos en la pizarra con el proyector íbamos en clases haciendo ejercicios a la par traduciendo lo que decía el documento.

Microsoft 365 Copilot: The art and science of prompting

Prompts are how you ask Microsoft 365 Copilot to do something for you — like creating, summarizing, editing, or transforming. Think about prompting like having a conversation, using plain but clear language and providing context like you would with an assistant.

1. Tell Copilot what you need

There are many types of prompts you can use depending on what task you want done.

- ✓ **Learn about projects and concepts:**
"What is [Project X] and who are the key stakeholders working on it?"
- ✓ **Edit text:**
"Check this product launch rationale for inconsistencies."
- ✓ **Transform documents:**
"Transform this FAQ doc into a 10-slide onboarding guide."
- ✓ **Summarize information:**
"Write a session abstract of this [presentation]."
- ✓ **Create engaging content:**
"Create a value proposition for [Product X]."
- ✓ **Catch-up on missed items:**
"Provide a summary of the updates and action items on [Project X]."

2. Include the right prompt ingredients

To get the best response, it's important to focus on some of the key elements below when phrasing your Copilot prompts.

October 2023

The art and science of prompting

3. Keep the conversation going

Following up on your prompts help you collaborate with Copilot to gain more useful, tailored responses.

Generating content ideas

Lead with broader requests, then give specific details about the content.

Gaining insights

Ask for a summary of a specific file, then ask relevant questions to gain deeper insights.

Enabling insightful meetings

Request a meeting recap, then ask for more information about what you should know.

Translating languages

Ask Copilot to translate a sentence to one of the supported languages, then ask for more context or a regional dialect.

Storytelling assistance

Ask Copilot to write a story, then guide it by giving more specific, relevant details.

Solving technical problems

Present a technical problem, then narrow it down, or ask for step-by-step guidance.

Helpful hints to keep in mind

Know Copilot's limitations.

Copilot is limited to your current conversation, so give lots of details.

Be professional.

Using polite language improves Copilot's response.

Communicate clearly.

Pay attention to punctuation, grammar, and capitalization.

Use quotation marks.

This helps Copilot know what to write, modify, or replace for you.

Start fresh.

Avoid interrupting and type "new topic" when switching tasks.

Learn more about Microsoft 365 Copilot on our [support page](#).

October 2023

Microsoft 365 Copilot: Prompting do's and don'ts

Get the most out of Copilot and avoid common pitfalls by learning **what to do** and **what not to do** when writing prompts.

Do's

- ✓ **Be clear and specific.**
Provide specific instructions to Copilot, such as topic, purpose, tone, and required length.
- ✓ **Keep it conversational.**
Give feedback to Copilot based on the quality of its responses to help the AI learn and match your preferences.
- ✓ **Give examples.**
Use clear and specific keywords or phrases when asking Copilot to write a piece of text for you. This helps it generate more relevant and creative copy.
- ✓ **Ask for feedback.**
Requesting feedback from Copilot helps it to understand your needs and preferences, and to provide you with more relevant, helpful responses.
- ✓ **Write legibly.**
Use correct punctuation, capitalization, and grammar when writing prompts, as this will help the AI produce better quality text and responses.

- ✓ **Check for accuracy.**
Occasionally, Copilot may make mistakes. Always check Copilot's responses for accuracy, grammar, and style, and watch out for irrelevant or inappropriate content.
- ✓ **Provide details.**
Provide Copilot with contextual details to help it generate more accurate, consistent responses. For example, the genre, characters, and plot to a story.
- ✓ **Be polite.**
Using kind and respectful language when chatting with Copilot helps foster collaboration and improves the AI's responsiveness and performance.

Don'ts

- ✗ **Be vague.**
When prompting Copilot, avoid using vague language, and be as clear as possible to receive better-quality responses.
- ✗ **Request inappropriate or unethical content.**
Copilot is not responsible for the content or the consequences of your writing. You should respect local laws, rules, and the rights of others.
- ✗ **Use slang, jargon, or informal language.**
This may cause Copilot to give low-quality, inappropriate or unprofessional responses.
- ✗ **Give conflicting instructions.**
Prompting Copilot to perform a task that includes multiple or conflicting pieces of information in the same request can confuse the AI and result in lower quality responses.
- ✗ **Interrupt or change topics abruptly.**
This could disrupt Copilot's writing process. Always close or finish a task before starting a new one. When starting a new task, write "New task."

October 2023

Figura 3: Posibles usos de ChatGPT en el proceso de investigación

revisión de artículos académicos por pares de descubrió que puede ayudar a predecir si un artículo será aceptado o no.⁷

ChatGPT también se ha utilizado para generar artículos enteros de revistas académicas,⁸ abriendo un debate ético sobre si un autor no humano puede considerarse un contribuyente a la creación de conocimiento. En el momento de redactar esta Guía de inicio rápido, no se había alcanzado un consenso. Algunos editores han argumentado que

información administrativa (por ejemplo, los horarios de los exámenes, la ubicación de las clases).

- Encontrar noticias, recursos y otra información
- Enviar recordatorios o notificaciones
- Traducir información para el personal y los estudiantes internacionales

¿Qué es ChatGPT?

ChatGPT es un modelo de lenguaje que permite a las personas interactuar con una computadora de forma más natural y conversacional. GPT son las siglas de "Generative Pre-trained Transformer" (Transformador Generativo Preentrenado) y es el nombre que recibe una familia de modelos de lenguaje natural desarrollados por la Inteligencia Artificial (IA) abierta. También se conoce como una forma de IA generativa por su capacidad para producir resultados originales.

ChatGPT utiliza el procesamiento del lenguaje natural para aprender de los datos de Internet, proporcionando respuestas a preguntas o instrucciones de los usuarios. Estas respuestas están basadas en inteligencia artificial.

Estos modelos se entrenan con grandes conjuntos de datos para aprender a predecir la siguiente palabra de una frase y, a partir de ahí, generar una respuesta coherente y convincente a una pregunta o instrucción. En el caso de ChatGPT, se han suministrado a su sistema 570 GB de datos que representan 300 000 millones de palabras y, además, tiene unos 175 000 millones de parámetros incorporados.¹

Podemos pensar en ChatGPT como un "robot informático" con el que puedes hablar de cualquier cosa.² A ello contribuye su interfaz que es de fácil manejo para el usuario. A ChatGPT se le pueden pedir datos, análisis e incluso una opinión. Sin embargo, el algoritmo con el que funciona no toma una

posición definida, ya que su interpretación se basa en el análisis estadístico de miles de millones de textos en Internet.

Esta Guía de inicio rápido se basa en GPT-3.5, la última versión gratuita de ChatGPT disponible en el momento de redactar este documento. Se espera que las versiones posteriores tengan más funcionalidades, incluyendo la capacidad de interpretar diferentes tipos de datos y con habilidades de escritura más avanzadas.³

Cómo utilizar ChatGPT

Esta guía también está disponible como videotutorial y seminario en el Campus IESALC. Para más información, visite <https://campus.iesalc.unesco.org>.

Crear una cuenta

1. En cualquier navegador de Internet vaya a: <https://chat.openai.com/>
2. Para crear una cuenta:
 - a. Introduzca su dirección de correo electrónico o conéctese con una cuenta de Google o Microsoft.
 - b. Cree una contraseña (de al menos 8 caracteres).
 - c. Compruebe si ha recibido un correo electrónico de OpenAI y haga clic en el enlace correspondiente para verificar su dirección de correo electrónico.
 - d. Introduzca su nombre, apellidos y fecha de nacimiento.
 - e. Introduzca su número de teléfono.
 - f. Introduzca el código de verificación que recibirá por SMS.

Tenga en cuenta que actualmente ChatGPT no está disponible en todos los países.

Cómo utilizar ChatGPT

1. Una vez que haya creado una cuenta o iniciado sesión, introduzca su pregunta o instrucción en el campo "Enviar un mensaje".
2. La respuesta se generará inmediatamente y las palabras aparecerán rápidamente en la pantalla.
 - a. Marque si la respuesta es aceptable o no seleccionando el ícono con el pulgar hacia arriba o hacia abajo. Si selecciona un ícono, un cuadro emergente le

Hemos pedido a ChatGPT que explique ChatGPT en 50 palabras. He aquí su respuesta:

ChatGPT es un gran modelo lingüístico desarrollado por OpenAI, basado en la arquitectura GPT-3.5. Puede generar texto similar al humano a partir de instrucciones de entrada, responder preguntas y realizar diversas tareas de procesamiento del lenguaje natural. Se entrenó con un enorme conjunto de datos de texto de Internet para aprender patrones y relaciones en el lenguaje.

Figura 2: Pantalla de inicio de ChatGPT

- La versión gratuita de ChatGPT puede no estar disponible o funcionar muy lentamente, debido a su gran demanda.
- Los datos utilizados para entrenar las respuestas de ChatGPT llegan hasta 2021. Esto significa que ChatGPT no tiene conocimiento de lo que haya sucedido o se haya creado desde 2021. Sin embargo, algunos navegadores que integran ChatGPT sí le permiten conectarse a información más reciente.
- ChatGPT no puede verificar la información que proporciona ni evaluar su propia fiabilidad.

Para determinar en qué circunstancias puede ser seguro utilizar ChatGPT, siga este diagrama de flujo:

Inteligencia artificial

ChatGPT se basa en el aprendizaje automático, que es actualmente la técnica más popular en la Inteligencia Artificial (IA). En esta sección se resumen los distintos tipos de IA.

Una forma de entender la IA es clasificarla por capacidades: **Inteligencia Artificial Estrecha (IAE)** e **Inteligencia Artificial General (IAG)**. La ANI, o IA débil, es el tipo de IA que se ha logrado hasta ahora. La IAG, si algún día se alcanza, sería comparable a la inteligencia humana.

La IA tiene dos funcionalidades principales: las **máquinas reactivas** y la **memoria limitada**. Las máquinas reactivas son el principal tipo de IA que almacena recuerdos o experiencias. Sólo reaccionan ante un escenario actual, va que se les enseña

una cosa o tarea y, rara vez, se aplican a otros escenarios. El ejemplo más famoso de máquina reactiva es la computadora Deep Blue de IBM, capaz de jugar al ajedrez y vencer al gran maestro internacional Garry Kasparov.

¿Qué es la inteligencia artificial (IA)?

A medida que la tecnología se desarrolla, también lo hacen las formas en que la definimos. No existe una definición única o fija de IA, pero hay acuerdo común en que las máquinas basadas en IA "son potencialmente capaces de imitar o incluso superar las capacidades cognitivas humanas, incluyendo la detección, la interacción lingüística, el razonamiento y el análisis, la resolución de problemas e incluso la creatividad."

Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología de la UNESCO (2019). Estudio preliminar sobre la ética de la inteligencia artificial. Disponible en: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367823>

